

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
<i>Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	16
<i>Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon</i>	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов.....	19
<i>Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
<i>Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi</i>	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi.....	29
<i>Sattarov Farrux Nuridinovich</i>	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish.....	35
<i>D. K. Ibadullayev</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	41
<i>Isabekova Dilafruz Shermirzayevna</i>	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
<i>Юсупова Элеонора Фердинандовна</i>	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik.....	51
<i>Matyaqubova Nazira Hikmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
<i>Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li</i>	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL).....	60
<i>M. D. Boynazarova</i>	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки.....	63
<i>Нормуратов Абдулла Саппарович</i>	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
<i>Normuratov Abdulla Sapparovich</i>	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	70
<i>Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
<i>Omonova Charos Baxodir qizi</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
<i>Saidova Zulfizar Norbobo qizi</i>	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
<i>Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna</i>	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida.....	91
<i>Abdullayev Botir Jabbor o'g'li</i>	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
<i>Abdumannan Maxammatov</i>	
"Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi".....	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	

Fizika fanini o'tqitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdikulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being.	124
<i>Dilbar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati.....	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quadrat qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatleri	198
<i>Salomov Abdurasul Axmadovich</i>	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
<i>Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaevna Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiyev</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
<i>Sojida Safarova Saxadin qizi</i>	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
<i>Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	

Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214 Нурбаев Бахтиёр Ширинович
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna
Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	223 X. Xalilova, N. Niyazova
Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response	227 Makhmudova Ujiloy Bakhtiyorovna
Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments	230 Turumova Marjona Bakhodirovna
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati	233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari	236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich
Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari	241 Umarov Qobiljon
Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari	245 Jannazarova Juldizxan Alliyar qizi
Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	250 Allaberdiev Zebinisobegim Ismoiljon qizi
Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek	253 Khaydarova Guzalkhon
Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollar	256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna
Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi	261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev
Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari.....	267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna
Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli	272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi
Algebra fanini o'rganishda talabning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari	277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi
Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей	280 Бозорова Хулкар Одинакуловна
Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284 Турикова Лазокат Машрабовна
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar	296 Javohir Baxtiyorovich Shukurov
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari	305 Holikulova Feruza Xasanovna
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvoriga ta'siri	309 Tosheva Sayyora Raxmonqulovna
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari	314 Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari	318 Turdiyeva Navruza Sheraliyevna
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish	323 Avazova Xidoyat Zafar qizi

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfografik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari ..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkieva Munisa Shonazar kizi	
ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
Sultonova Nargiza Nigmatovna	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarining media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
Zaxiriddinova Shaxlo, Tufliyeva Roziya, Ismatullayev Javohir	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития	402
З. Ф. Азизова	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
Сагатова Диёра Абдулазиз кизи	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кызи	
Академический стресс и формирование механизма "самообвинения" у студентов.....	412
Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза	
OTM, mahalla va oilalarda barqaror ma'naviy-axloqiy muhitni takomillashtirish tizimi.....	416
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich, Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
O'smirlar deviant xulq-atvori shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bosh omil sifatida.....	421
Olioberdiyeva Buoysha Baxromjon qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'limda tasviriy va amaliy san'at integratsiyasining zamonaviy pedagogik metodlari (Buxoro amaliy san'ati misolida).....	426
	Abdullayev Suxrob Sayfullayevich	
	STEAM texnologiyalari va uning qo'llanilishi	431
	Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
	Deviant xulq shakllanishining biopsixologik faktorlari.....	435
	Ro'ziqulova Sevinch Ubaydullo qizi, Tohirova Go'zal Davronbek qizi	
	Эмоциональная устойчивость как психологический фактор развития профессиональной компетентности будущих педагогов	438
	Рафиев Фарход Акилович	
	Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari.....	441
	Aziboyev Shuhrat Olimovich	
	Bola nutqi buzilishlarining psixologik sabablari.....	445
	Xadicha Kamalova, Ziyodullo Elov	
	O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish	449
	Xolmatova Sabohat Ilhomovna	
	O'qish savodxonligi darslarida xalqaro baholash tadqiqoti topshiriqlaridan foydalanish	453
	Boychayeva Sharifa Saidkulovna	
	Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с помощью задания "диктоглосс"	458
	Касымова Феруза Суннатовна	
	Ta'lim paradigmalarining evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari	463
	Abdug'aniyeva Shaxzoda Shuxrat qizi	
	O'qish savodxonligi darslarida badiiy va ilmiy-ommabop matnlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	467
	Ostonova Madina Furqat qizi	
	Milliy cholg'u sozlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari	471
	Raimjonov Sunnatulla O'ktamovich	
	Forsayt pedagogikasi asosida talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning amaliy jihatlari	475
	Dushaboyeva Dinara Bahrom qizi	
	Sun'iy intellekt yordamida individual o'qish yo'nalishini yaratish	479
	Irgasheva Madina Irgashovna	
	Ahmad al-Farg'oniyning hayot yo'li va ilm-fanga qo'shgan hissasi	484
	Temirov Nabijon Solievich, Mo'sajonova Gulxumor Abduhalim qizi	
	Data-Driven yondashuv asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish va prognozlash modeli	487
	Valiyev Jasurbek Saydullo o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim berishga tayyorlash mexanizmlari	491
	Axmedova Orzigul Tulqinovna	
	Mustaqil ish – ta'lim sifatini oshirish mezonidir	498
	Erkayev Elmirza Temirovich	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarda kreativlikni rivojlantirishning psixologik shartlari.....	503
	Qobulov O'mirbek Azamat o'g'li	
	Kiberbullin onlyn tahdid va uning o'smir xulq-atvoriga ta'siri	509
	Saloxiddinova Xumora Mamamrayim qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi	
	Yosh voleybolchi qizlarning muvozanat saqlash qobiliyatini oshirish	514
	Saparboyeva Muhayyo Farhod qizi	
	Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarini shakllantirishni psixologik pedagogik jihatlari.....	517
	Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi, Sharipova Feruza Xo'jamurod qizi	
	O'quv bilish faolligi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati.....	520
	Sattarova Gulinoza Salim qizi	
	Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati.....	523
	Turg'unov Baxtiyor O'rolovich	
	Malakali sportchilarni texnik tayyorgarligiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yo'llari	526
	Eryigitov Dilshod Xolboyevich	
	Digitalization as a Driver of Inclusive Education: Enhancing Accessibility, Equity, and Learning Outcomes	529
	Muhabbat Nazaraliyevna Toshmurodova	

Digital Transformation of HRM in Higher Education: Evidence from Uzbekistan	534
D. Umirova	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning integrativ metodikasi	538
Achilova Sevara Djasirkulovna	
Refleksiv o'qitish texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari.....	542
Uzoqboyev Xojiakbar Qobuljon o'g'li	
Dasturlashtirilgan ta'lim vositalari asosida bo'lajak muhandislarning mustaqil ta'limini tashkil etish metodikasi.....	546
Sharipova Nodira Ilxom qizi	
Digital Platforms and Tools Used in Engineering Education (Solid Edge, Solidworks, Fusion 360, ETC.) ...	552
Umirov Ilkhom Iskandar ugli	
Kognitiv og'ishlar va fanatizm: nazariy tahlil va talabalar o'rtasida empirik tadqiqot	556
Shohruh Shodiboyev	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlari...	562
To'rabekova Aziza Mirzabek qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim olish kompetensiyalarining psixologik asoslari	566
Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatining ilmiy asoslari.....	572
Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich	
Talabalarda stress va motivatsiya o'rtasidagi munosabat.....	577
Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmunining nazariy-metodologik asoslari	583
Amonov Mirjon Namozovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanish bosqichlari	587
Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida so'z boyligini oshirishning pedagogik-psixologik muammolari yuzasidan mulohazalar	590
Shaxnoza Allaberganova	
Umumta'lim maktablarida biologiya darslarida innovatsion o'qitish metodlaridan foydalanish tadqiqotining tahlili.....	594
Mamadallyeva Barnoxon Ibragimovna	
Haykaltaroshlik fanining shakllari va metodlari	598
Qodirov Bobirjon Botirjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining shaxsiy-kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari.....	603
Dusmetova Maksuda Matnazarovna	
Onalik munosabatlari buzilishining psixologik omillari	608
Kasimova Xulkar Atabayevna	
Hayot faoliyati xavfsizligi o'qituvchisining metodik faoliyati	612
Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida global kompetensiyalar va Soft Skills asosida konfliktologik madaniyatni shakllantirish	616
Azimova Osiyoxon Adxam qizi	
Raqamli ta'lim muhiti doirasida pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik muammolari	620
Zikirova Dildora Shuhrat qizi	
Aralash ta'lim modelida yozish ko'nikmasini baholash	624
Qaratayeva Nilufar Faxridin qizi	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida korporativ madaniyat kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy asoslari	629
Z. M. Zarifova	

MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA KORPORATIV MADANIYAT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Z. M. Zarifova

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti,
"Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida korporativ madaniyat kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining tez kengayishi, ta'lim tashkilotlarida pedagogik jamoa, ota-onalar va boshqaruv subyektlari o'rtasidagi hamkorlik sifatiga bo'lgan talabning ortishi bilan izohlanadi. Korporativ madaniyat kompetensiyasi bo'lajak tarbiyachining muassasa qadriyatlarini anglash, kasbiy etika, jamoada ishlash, kommunikativ madaniyat, mas'uliyat va refleksiv o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini birlashtiruvchi integrativ kasbiy sifat sifatida talqin qilindi. Maqola nazariy-tahliliy metod, ikkilamchi statistik ma'lumotlar tahlili va kompetensiyaviy yondashuv asosida yozildi. Natijalarda korporativ madaniyat kompetensiyasining tarkibiy komponentlari, rivojlantirish mexanizmlari va baholash mezonlari taklif qilindi. O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasining 2025-yilgi ma'lumotlari asosida maktabgacha ta'lim tizimidagi o'sish ko'rsatkichlari ham maqolaga kiritildi. Xulosa sifatida universitet ta'limida nazariy bilim, amaliyot, refleksiya va jamoaviy loyiha faoliyatini integratsiyalash korporativ madaniyat kompetensiyasini shakllantirishning asosiy pedagogik sharti ekani asoslandi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, korporativ madaniyat, kompetensiya, bo'lajak tarbiyachi, kasbiy etika, pedagogik jamoa, O'zbekiston ta'lim islohotlari.

Abstract: The article analyzes the theoretical foundations for developing corporate culture competence among students majoring in preschool education. The relevance of the study is explained by the rapid expansion of the preschool education system in Uzbekistan and the increasing demand for the quality of cooperation among pedagogical teams, parents, and management subjects in educational organizations. Corporate culture competence is interpreted as an integrative professional quality of a future preschool educator, combining the ability to understand institutional values, professional ethics, teamwork, communicative culture, responsibility, and reflective self-development skills. The article is based on the theoretical-analytical method, analysis of secondary statistical data, and the competence-based approach. The results propose the structural components, development mechanisms, and assessment criteria of corporate culture competence. The article also includes growth indicators in the preschool education system based on 2025 data from the National Statistics Committee of Uzbekistan. In conclusion, it is substantiated that the integration of theoretical knowledge, practical training, reflection, and team-based project activities in university education is the main pedagogical condition for developing corporate culture competence.

Key words: preschool education, corporate culture, competence, future preschool educator, professional ethics, pedagogical team, education reforms in Uzbekistan.

Аннотация: В статье анализируются теоретические основы развития компетенции корпоративной культуры у студентов направления дошкольного образования. Актуальность исследования объясняется быстрым расширением системы дошкольного образования в Узбекистане, а также возрастающими требованиями к качеству сотрудничества между педагогическим коллективом, родителями и субъектами управления в образовательных организациях. Компетенция корпоративной культуры рассматривается как интегративное профессиональное качество будущего воспитателя, объединяющее понимание ценностей учреждения, профессиональную этику, умение работать в команде, коммуникативную культуру, ответственность и навыки рефлексивного саморазвития. Статья написана на основе теоретико-аналитического метода, анализа вторичных статистических данных и компетентностного подхода. В результатах предложены структурные компоненты, механизмы развития и критерии оценки компетенции корпоративной культуры. В статью также включены показатели роста системы дошкольного образования на основе данных Национального статистического комитета Узбекистана за 2025 год. В заключение обосновано, что интеграция теоретических знаний, практики, рефлексии и командной проектной деятельности в университетском образовании является основным педагогическим условием формирования компетенции корпоративной культуры.

Ключевые слова: дошкольное образование, корпоративная культура, компетенция, будущий воспитатель, профессиональная этика, педагогический коллектив, реформы образования в Узбекистане.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim inson kapitalini shakllantirishning eng erta va eng muhim bosqichlaridan biridir. Bu bosqichda bolada nutq, muloqot, ijtimoiylashuv, emotsional barqarorlik, mustaqillik va axloqiy xulqning boshlang'ich shakllari rivojlanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotida ishlaydigan pedagog nafaqat metodik bilimga, balki muassasa ichki qadriyatlarini, kasbiy munosabatlar madaniyati, jamoaviy mehnat normalari va ota-onalar bilan muloqot qoidalarini chuqur anglashga ham ega bo'lishi kerak. Ana shu ehtiyoj korporativ madaniyat kompetensiyasini bo'lajak tarbiyachilar kasbiy tayyorgarligining ajralmas tarkibiy qismiga aylantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korporativ madaniyat odatda tashkilot a'zolari tomonidan qabul qilingan umumiy qadriyatlar, me'yorlar, ramzlar, xulq-atvor uslublari va muassasa ichki muhitini belgilovchi munosabatlar tizimi sifatida tushuniladi. Schein va Schein (2017) fikricha, tashkilot madaniyati ko'rinadigan artefaktlar, e'lon qilingan qadriyatlar va chuqur yashirin taxminlar qatlamlaridan iborat. Ta'lim tashkiloti misolida bu qatlamlar pedagoglarning bolaga munosabati, ota-onalar bilan hamkorlik uslubi, rahbarlik madaniyati, kasbiy etikaga rioya qilish va jamoada o'zaro qo'llab-quvvatlash shakllarida namoyon bo'ladi.

Hofstede, Hofstede va Minkov (2010) fikricha, tashkilot madaniyati xodimlarning umumiy qadriyatlarini, e'tiqodlari va xulq-atvor me'yorlari orqali shakllanadi hamda ularning kasbiy faoliyati va jamoaviy hamkorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mualliflar tashkilotning barqaror rivojlanishi, avvalo, kuchli madaniy muhit va umumiy qadriyatlarga tayanishini ta'kidlaydilar.

Deal va Kennedy (1982) korporativ madaniyatni tashkilot muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri sifatida baholab, tashkilot qadriyatlarini, an'analari va xulq-atvor me'yorlari xodimlarning mas'uliyati, motivatsiyasi hamda jamoaviy hamkorligini rivojlantirishini qayd etadilar. Ularning nazariy qarashlari ta'lim tashkilotlarida samarali pedagogik jamoani shakllantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimi so'nggi yillarda jadal kengaymoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil yakunida faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 38 058 taga yetgan, bu 2023-yilga nisbatan 2 085 taga yoki 5,8 foizga ko'pdir (O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, 2025). Shu davrda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan bolalar soni 2 350,0 ming nafarni tashkil etgan va 2023-yilga nisbatan 8,3 foizga oshgan. Tizimning bunday o'sishi yangi pedagogik kadrlar, zamonaviy boshqaruv madaniyati va barqaror kasbiy jamoalarni shakllantirish zaruratini kuchaytiradi.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining korporativ madaniyat kompetensiyasi deganda ularning kelajakdagi ish joyida tashkilot missiyasi, pedagogik jamoa qadriyatlarini va kasbiy etik normalarni anglab, ularga mos faoliyat yuritish, hamkorlikka tayyor bo'lish, nizolarni konstruktiv hal qilish, muloqotda madaniy va mas'uliyatli pozitsiyani egallash qobiliyati tushuniladi. Bunday kompetensiya metodik bilimdan farqli ravishda shaxsiy pozitsiya, kasbiy identitet va tashkilotga daxldorlik hissi bilan uzviy bog'liqdir.

Tadqiqot muammosi shundan iboratki, maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi o'quv dasturlarida didaktika, psixologiya va metodika fanlari muhim o'rin egallasa-da, korporativ madaniyatga oid kompetensiyalar ko'pincha yashirin o'quv dasturi, amaliyot jarayoni yoki alohida tarbiyaviy tadbirlar orqali shakllanadi. Biroq zamonaviy MTTda pedagogning muvaffaqiyati faqat bolalar bilan ishlash mahorati bilan emas, balki muassasa madaniyatiga moslashish, jamoaviy qaror qabul qilish, ota-onalar bilan hamkorlik va rahbariyat bilan professional kommunikatsiya yuritish ko'nikmalari bilan ham belgilanadi.

Maqolaning maqsadi maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida korporativ madaniyat kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy asoslarini ochib berish, uning tarkibiy komponentlarini aniqlash va universitet ta'limi sharoitida shakllantirish mexanizmlarini asoslashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi savollar qo'yildi:

- korporativ madaniyat kompetensiyasining mazmuni qanday nazariy yondashuvlar bilan izohlanadi;
- maktabgacha ta'lim sohasidagi statistik o'sish bu kompetensiyaga qanday ehtiyoj tug'diradi;
- universitetda uni rivojlantirish uchun qanday pedagogik shartlar zarur (1-jadval).

1-jadval: **Korporativ madaniyat kompetensiyasining nazariy talqinlari**

Nazariy manba	Asosiy g'oya	Maktabgacha ta'lim talabasiga tatbiqi
Schein va Schein (2017)	Tashkilot madaniyati artefaktlar, qadriyatlar va yashirin taxminlardan iborat.	Talaba MTTdagi ko'rinadigan tartiblar ortidagi qadriyat va munosabatlarni anglaydi.
Cameron va Quinn (2011)	Tashkilot madaniyati klan, adxokratiya, bozor va ierarxiya qadriyatlarini orqali namoyon bo'ladi.	Talaba turli boshqaruv va jamoa uslublariga moslashish malakasini rivojlantiradi.
Spencer va Spencer (1993)	Kompetensiya yuqori samaradorlikka olib boruvchi bilim, ko'nikma, motiv va shaxsiy sifatlar majmuidir.	Korporativ madaniyat faqat bilim emas, balki mas'uliyat, motivatsiya va xulq-atvor birligidir.
Vygotsky (1978)	Rivojlanish ijtimoiy hamkorlik, muloqot va yaqin rivojlanish zonasi orqali sodir bo'ladi.	Korporativ madaniyatni o'rganish jamoaviy amaliyot va ustoz-shogird munosabatida kuchayadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola nazariy-tahliliy xarakterga ega bo'lib, unda adabiyotlar sharhi, kontent tahlil, ikkilamchi statistik ma'lumotlar tahlili va konseptual modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Adabiyotlar sharhida tashkilot madaniyati, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik professionalizm va maktabgacha ta'lim sifati bo'yicha klassik hamda zamonaviy manbalar tahlil qilindi. Schein va Schein (2017), Cameron va Quinn (2011), Spencer va Spencer (1993), Shulman (1986) hamda Vygotsky (1978) ishlari maqolaning nazariy asosini tashkil etdi.

Empirik-statistik kontekst O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining 2025-yilda e'lon qilingan maktabgacha ta'lim bo'yicha press-relizi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son1 qarori bilan tasdiqlangan 2030-yilgacha maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi hamda "O'zbekiston – 2030" strategiyasidagi ta'limga oid yo'nalishlar asosida tahlil qilindi (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2019, 2023; O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, 2025). Statistik ma'lumotlar maqolada tizimdagi o'sish sur'atlari korporativ madaniyat kompetensiyasiga ehtiyojni qanday kuchaytirishini asoslash uchun ishlatildi.

Kontent tahlil jarayonida "korporativ madaniyat", "kompetensiya", "kasbiy etika", "jamoaviylik", "pedagogik kommunikatsiya", "refleksiya" kabi kalit tushunchalar ajratildi. Keyin bu tushunchalar maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy tayyorgarligi bilan bog'landi. Natijada korporativ madaniyat kompetensiyasining besh komponentli modeli ishlab chiqildi: qadriyatli-motivatsion, kognitiv, kommunikativ-hamkorlik, etik-mas'uliyatli va refleksiv-innovatsion komponentlar.

Tadqiqot cheklovi shundaki, maqola bevosita so'rovnoma yoki eksperiment natijalariga emas, mavjud nazariy adabiyotlar va rasmiy statistik ma'lumotlarga tayanadi. Shu bois natijalar amaliy tajribada tekshirishni talab qiluvchi konseptual tavsiyalar sifatida talqin qilinadi. Biroq nazariy tahlil maktabgacha ta'lim yo'nalishi o'quv dasturlariga korporativ madaniyat kompetensiyasini tizimli kiritish uchun metodologik asos beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining kengayishi va kompetensiyaga ehtiyoj

Rasmiy statistik ma'lumotlar maktabgacha ta'lim tizimida hajm jihatidan sezilarli o'sish borligini ko'rsatadi. 2020-yilda faoliyat yuritayotgan MTTlar soni 17 997 ta bo'lgan bo'lsa, 2024-yil yakunida bu ko'rsatkich 38 058 taga yetgan. Xuddi shu davrda oilaviy nodavlat MTTlar soni 10 244 tadan 28 729 taga oshgan (O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, 2025). Bunday o'sish pedagogik jamoalarning tarkibi, boshqaruv shakllari va ichki madaniyatida xilma-xillikni kuchaytiradi.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>

MTTlar sonining ko'payishi o'z-o'zidan sifatni kafolatlamaydi. Sifat barqaror bo'lishi uchun yangi kirib kelayotgan pedagoglar muassasa qadriyatleri, bolaga hurmat tamoyili, xavfsiz muhit, ota-ona bilan hamkorlik, hujjat yuritish madaniyati, kasbiy maxfiylik va jamoa ichidagi mas'uliyatni tushinishi zarur. Shuning uchun universitet bosqichida korporativ madaniyat kompetensiyasini rivojlantirish maktabgacha ta'lim tizimining institutsional barqarorligi bilan bog'liq strategik masaladir (1-rasm).

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonining o'sishi

1-rasm: O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni dinamikasi

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi (2025) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Qamrov va pedagogik kadrlar ko'rsatkichlari

2024-yil yakunida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan bolalar soni 2 350,0 ming nafarni tashkil etgan. 3–6 yoshli bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 2020-yildagi 50,9 foizdan 2024-yilda 72,4 foizga ko'tarilgan (O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, 2025). Qamrovning oshishi muassasalarda pedagoglar, tarbiyachi yordamchilari, metodistlar va boshqaruv xodimlarining o'zaro muvofiq ishlashini yanada muhimlashtiradi.

Pedagog xodimlar soni ham oshgan: 2024-yil yakunida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 174,6 ming nafar pedagog xodim faoliyat yuritgan. Ularning 167,0 ming nafari ayollar, 7,6 ming nafari erkaklar bo'lgan. Bu ko'rsatkichlar maktabgacha ta'lim tizimida inson resurslari salohiyati kengayayotganini ko'rsatadi, biroq yangi pedagoglarni yagona qadriyatlar, etik standartlar va jamoaviy ish madaniyati asosida tayyorlash zaruratini ham kuchaytiradi (2-jadval).

2-jadval: O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimining asosiy ko'rsatkichlari

Yil	MTT soni, birlik	Bolalar soni, ming	3-6 yosh qamrovi, %	Pedagog xodimlar, ming
2020	17 997	1444.3	50.9	106.8
2021	27 198	1779.0	62.0	117.0
2022	29 088	2009.8	68.3	131.7
2023	35 973	2169.5	71.1	167.6
2024	38 058	2350.0	72.4	174.6

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi (2025).

Izoh: Pedagog xodimlar bo'yicha 2020–2022-yillar ma'lumotlari oilaviy nodavlat MTTlar pedagoglarisiz berilgan.

2-rasm: 3–6 yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish dinamikasi

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi (2025) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

3-rasm: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog xodimlar soni

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi (2025) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Korporativ madaniyat kompetensiyasining tarkibiy komponentlari

Tahlil natijasida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida korporativ madaniyat kompetensiyasi besh asosiy komponentdan iborat integrativ sifat sifatida belgilandi. Birinchi komponent – qadriyatli-motivatsion komponent bo'lib, u talabaning maktabgacha ta'lim missiyasini, bolaga yo'naltirilgan yondashuvni va muassasa qadriyatlariga hurmatini ifodalaydi. Ikkinchi komponent – kognitiv komponent; u tashkilot madaniyati, kasbiy etika, MTT hujjatlari, ichki tartib-qoidalar va professional rol haqida bilimlarni qamrab oladi.

Uchinchi komponent kommunikativ-hamkorlik komponentidir. U pedagogik jamoa, ota-onalar, rahbariyat va boshqa mutaxassislar bilan muloqot qilish madaniyatini bildiradi. To'rtinchi komponent etik-mas'uliyatli komponent bo'lib, u bolalar huquqlari, maxfiylik, adolat, hurmat va xavfsiz muhit tamoyillariga rioya qilishni talab qiladi. Beshinchi komponent reflektiv-innovatsion komponent bo'lib, talabaning o'z faoliyatini baholash, xatolardan o'rganish, yangi pedagogik g'oyalarni qabul qilish va jamoa rivojiga hissa qo'shish qobiliyatini ifodalaydi.

Bu komponentlar bir-biridan ajralgan holda emas, balki bir butun tizim sifatida rivojlanadi. Masalan, talaba kasbiy etikani bilsa-yu, muloqotda hurmat va empatiya ko'rsata olmasa, korporativ madaniyat kompetensiyasi to'liq shakllangan deb bo'lmaydi. Yoki talaba jamoaviy ishlashga tayyor bo'lsa-yu, muassasa qadriyatlari va bolaga yo'naltirilgan yondashuvni tushunmasa, uning faoliyati faqat tashqi moslashuv darajasida qoladi (4-rasm).

Nazariy model: universitet tayyorgarligi -> professional muhitga moslashuv

4-rasm: **Korporativ madaniyat kompetensiyasining nazariy modeli**

Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqildi.

3-jadval: **Korporativ madaniyat kompetensiyasining komponentlari va indikatorlari**

Komponent	Mazmuni	Kuzatiladigan indikatorlar	Rivojlantirish usullari
Qadriyatli-motivatsion	MTT missiyasi va bolaga yo'naltirilgan qadriyatlarni qabul qilish	kasbiy maqsad, daxldorlik, tashabbus	case-study, muassasa missiyasini tahlil qilish
Kognitiv	tashkilot madaniyati, ichki tartib, kasbiy rol va etika haqida bilim	terminlarni izohlash, hujjatlarni o'qish, rolni tushuntirish	mini-ma'ruza, matn tahlili, seminar
Kommunikativ-hamkorlik	jamo'a, ota-ona va rahbariyat bilan madaniyatli muloqot	tinglash, fikr bildirish, nizoni yumshatish	role-play, jamoaviy loyiha, trening
Etik-mas'uliyatli	bolalar huquqi, maxfiylik, adolat va xavfsizlikka rioya qilish	etik tanlov, mas'uliyatli qaror, hujjat madaniyati	etik dilemma, muhokama, portfel
Refleksiv-innovatsion	o'zini baholash, rivojlanishga ochiklik va yangi g'oyalar taklif qilish	refleksiv yozuv, taklif, o'zgarishga moslashuv	refleksiv kundalik, mentorlik, peer feedback

Manba: Nazariy tahlil asosida muallif tomonidan tuzildi.

Universitet ta'limida korporativ madaniyatni rivojlantirish mexanizmlari

Korporativ madaniyat kompetensiyasini rivojlantirish tasodifiy tarbiyaviy ta'sir bilan emas, balki o'quv jarayonining barcha qismlariga integratsiyalashgan pedagogik mexanizm orqali amalga oshirilishi kerak. Bunda:

Birinchi mexanizm nazariy tushunchalarni shakllantirishdir. Talabalar tashkilot madaniyati, kasbiy etika, pedagogik jamoa, muassasa missiyasi va qadriyatlarini kabi tushunchalarni ilmiy asosda o'rganishi zarur. Schein va Schein (2017) ta'kidlaganidek, madaniyatning chuqur qatlamlarini anglamasdan faqat tashqi qoidalarni bajarish haqiqiy madaniy moslashuvni ta'minlamaydi.

Ikkinchi mexanizm amaliy vaziyatlar bilan ishlashdir. MTTda uchraydigan real holatlar – ota-ona shikoyati, jamoa ichidagi kelishmovchilik, bola xavfsizligi bilan bog'liq masala, hujjatni o'z vaqtida yuritmaslik, yangi pedagogning jamoaga moslashuvi – case-study va role-play shaklida o'rgatilsa, talaba korporativ madaniyatni hayotiy jarayon sifatida tushunadi. Bunday yondashuv Shulman (1986) qayd etgan pedagogik bilimning amaliy vaziyatlarda namoyon bo'lishi g'oyasiga mos keladi.

Uchinchi mexanizm pedagogik amaliyot bilan uzviy bog'liqlikdir. Talaba amaliyot davrida faqat dars yoki mashg'ulot o'tkazishni emas, balki jamoa yig'ilishida qatnashish, metodist bilan maslahatlashish, ota-onalar bilan muloqotni kuzatish, MTTning ichki qadriyatlarini tahlil qilish, o'z kuzatuvini refleksiv kundalikda qayd etishni ham bajarishi lozim. Bu jarayon Vygotsky (1978) tomonidan asoslangan ijtimoiy o'rganish tamoyili bilan izohlanadi: talaba kasbiy madaniyatni tajribali pedagoglar bilan hamkorlikda o'zlashtiradi.

To'rtinchi mexanizm baholash tizimini kompetensiyaviy asosda tashkil etishdir. Korporativ madaniyat kompetensiyasi faqat test bilan baholanmaydi; uni portfel, kuzatuv varaqasi, amaliy vazifa, refleksiv esse, guruh loyihasi va mentor fikri orqali baholash maqsadga muvofiq. Baholash mezonlari aniq bo'lsa, talaba o'zida qaysi ko'nikma rivojlanganini, qaysi yo'nalishda ishlashi zarurligini ko'radi. Spencer va Spencer (1993) kompetensiyani samarali xulq-atvor bilan bog'lagani uchun, baholash ham aynan xulq-atvor indikatorlariga tayangan bo'lishi kerak (4-jadval).

4-jadval: Korporativ madaniyat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari

Bosqich	Maqsad	Asosiy faoliyat	Kutiladigan natija
1-bosqich: anglash	korporativ madaniyat tushunchasini o'zlashtirish	ma'ruza, terminlar xaritasi, manba tahlili	asosiy tushunchalarni izohlash
2-bosqich: tahlil	MTT madaniyatini kuzatish va baholash	case-study, videovaziyat, kuzatuv varaqasi	muammo va qadriyatni farqlash
3-bosqich: harakat	jamoaviy va etik xulqni mashq qilish	role-play, guruh loyihasi, kommunikativ trening	hamkorlik va nizoni hal qilish
4-bosqich: refleksiya	tajribani umumlashtirish	refleksiv kundalik, portfel, mentor fikri	o'z-o'zini rivojlantirish rejasi

Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqildi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti muhitiga moslashuv va kasbiy identitet

Bo'lajak tarbiyachi uchun korporativ madaniyat kompetensiyasi kasbiy identitet shakllanishi bilan bevosita bog'liq. Kasbiy identitet talabaning "men kimman?", "men qanday pedagog bo'lishni xohlayman?", "men ishlaydigan muassasa qadriyatlariga qanday hissa qo'shaman?" kabi savollarga javob topishi orqali shakllanadi. Agar talaba o'zini faqat mashg'ulot o'tkazuvchi shaxs sifatida tasavvur qilsa, uning kasbiy roli torayib qoladi. Aksincha, u o'zini pedagogik jamoa a'zosi, bola huquqlarini himoya qiluvchi mutaxassis, ota-onalar bilan hamkorlik qiluvchi mas'ul shaxs va muassasa obro'siga hissa qo'shuvchi xodim sifatida anglasa, korporativ madaniyat kompetensiyasi kuchayadi.

Maktabgacha ta'lim tizimining xususiyati shundaki, pedagogning xulqi bolalarga bevosita namuna bo'ladi. Tarbiyachi jamoa a'zolari bilan qanday gaplashsa, nizoni qanday hal qilsa, bolaning xatosiga qanday munosabatda bo'lsa, ota-onani qanday tinglasa – bularning barchasi yashirin tarbiya mexanizmi sifatida bola ongiga ta'sir qiladi. Shuning uchun korporativ madaniyat faqat rahbariyat yoki hujjatlar masalasi emas; u bolalar uchun xavfsiz, iliq va rivojlantiruvchi muhit yaratishning psixologik-pedagogik shartidir.

"O'zbekiston – 2030" strategiyasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamonaviy infratuzilma bilan ta'minlash, sifatli va qulay ta'lim muhitini yaratish vazifalari belgilangan (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2023). Bunday vazifalar faqat moddiy baza bilan cheklanmaydi. Infratuzilma samarali ishlashi uchun muassasa ichida mas'uliyatli, ochiq, hamkorlikka asoslangan va bolaga yo'naltirilgan madaniyat bo'lishi kerak. Demak, universitetda bo'lajak tarbiyachilarni korporativ madaniyatga tayyorlash davlat strategiyasi bilan hamohangdir.

Kompetensiyani baholash mezonlari

Korporativ madaniyat kompetensiyasi baholanishi uchun uning darajalari aniq tavsiflanishi zarur. Tavsiya etilayotgan to'rt darajali modelda boshlang'ich daraja – talabning tushunchalarni umumiy bilishi, biroq amaliy vaziyatda ulardan barqaror foydalana olmasligi; bazaviy daraja – asosiy qoidalarni bilishi va oddiy vaziyatda to'g'ri xulq tanlashi; yetarli daraja – murakkab kommunikativ va etik vaziyatlarda muvozanatli qaror qabul qilishi; yuqori daraja – jamoa rivojiga tashabbus bilan hissa qo'shishi, o'zini tahlil qilishi va boshqalarga ijobiy madaniy ta'sir ko'rsatishi bilan tavsiflanadi.

Baholash jarayonida talabning faqat yakuniy mahsuloti emas, balki jarayondagi xulqi ham kuzatiladi. Masalan, guruh loyihasida vazifalarni adolatli taqsimlash, boshqalarning fikrini tinglash, nizoli vaziyatda hurmatni saqlash, muammoni muassasa qadriyatlarini nuqtai nazaridan tahlil qilish va yakunda refleksiv xulosa yozish muhim indikator bo'lishi mumkin. Bunday baholash shakli korporativ madaniyatni real kasbiy harakatga aylantiradi (5-jadval).

5-jadval: Korporativ madaniyat kompetensiyasini baholash uchun tavsiya etiladigan rubrika

Mezon	Boshlang'ich	Bazaviy	Yetarli	Yuqori
Qadriyatlarni anglash	faqat umumiy gapiradi	asosiy qadriyatlarni sanaydi	vaziyatda qadriyatni izohlaydi	qadriyat asosida tashabbus ko'rsatadi
Jamoaviy muloqot	passiv yoki noaniq muloqot qiladi	oddiy hamkorlikni bajara oladi	fikr almashuvni hurmat bilan yuritadi	guruh madaniyatini yaxshilaydi
Etik qaror	qoidani biladi, ammo qo'llashda qiynaladi	oddiy holatda to'g'ri qaror qiladi	murakkab vaziyatda muvozanatli yechim topadi	boshqalarga etik namuna bo'ladi
Refleksiya	o'z xatosini umumiy tan oladi	kuchli va sust tomonini ajratadi	rivojlanish rejasini tuzadi	tajribasini tahlil qilib yangilik taklif qiladi

Manba: Kompetensiyaviy yondashuv asosida muallif tomonidan tuzildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida korporativ madaniyat kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy pedagogik tayyorgarlikning muhim nazariy va amaliy yo'nalishidir. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni, qamrov darajasi va pedagog xodimlar miqdorining oshib borishi yangi avlod tarbiyachilaridan nafaqat metodik bilim, balki muassasa qadriyatlariga mos ishlash, kasbiy etikani saqlash, jamoada samarali hamkorlik qilish va ota-onalar bilan madaniyatli muloqot yuritishni talab etadi. Shu bois korporativ madaniyat kompetensiyasi bo'lajak tarbiyachining professional tayyorgarligida alohida modul yoki integrativ kompetensiya sifatida qaralishi kerak.

Nazariy tahlil shuni ko'rsatdiki, ushbu kompetensiya qadriyatli-motivatsion, kognitiv, kommunikativ-hamkorlik, etik-mas'uliyatli va refleksiv-innovatsion komponentlardan iborat. Ularni rivojlantirish uchun universitet ta'limida nazariy tushuntirish, amaliy vaziyatlar tahlili, pedagogik amaliyot, jamoaviy loyiha, role-play, mentorlik va refleksiv portfel kabi usullarni birlashtirish zarur. Korporativ madaniyat kompetensiyasi shakllangan talaba MTTga ishga kirganida muassasa ichki tartibiga tezroq moslashadi, bolalar va ota-onalar bilan barqaror munosabat o'rnatadi, jamoa madaniyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Amaliy tavsiya sifatida maktabgacha ta'lim yo'nalishi o'quv rejasida "Pedagogik jamoa va korporativ madaniyat", "Maktabgacha ta'lim tashkilotida kasbiy etika", "Ota-onalar bilan hamkorlik madaniyati" kabi mavzularni mustaqil modul yoki mavjud fanlar tarkibida kuchaytirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, pedagogik amaliyot kundaliklariga MTT madaniyatini kuzatish, jamoaviy munosabatlar va etik vaziyatlarni tahlil qilish bo'yicha maxsus topshiriqlar kiritilishi kerak. Kelgusida ushbu nazariy modelni talabalar, amaliyot rahbarlari va MTT pedagoglari ishtirokidagi empirik tadqiqot orqali sinab ko'rish muhim ilmiy vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun korporativ madaniyatga oid qisqa diagnostik anketa ishlab chiqish va semestr boshida hamda oxirida qo'llash tavsiya etiladi.
2. Har bir pedagogik amaliyot yakunida talabalardan MTTning qadriyatlarini, jamoa madaniyatini, ota-onalar bilan hamkorlik shakllari va etik muammolar bo'yicha refleksiv hisobot talab qilish maqsadga muvofiq.
3. Universitet va MTTlar o'rtasida mentorlik tizimini kuchaytirish zarur. Tajribali tarbiyachilar talabalarga nafaqat mashg'ulot metodikasi, balki muassasa madaniyatiga moslashish bo'yicha ham yo'l-yo'riq berishi kerak.

4. Guruh loyihalarida talabalar "ideal MTT korporativ madaniyati kodeksi"ni ishlab chiqib, unda bolaga hurmat, ota-onalar bilan muloqot, jamoaviy mas'uliyat va kasbiy maxfiylik kabi normalarni aniq ifodalashi mumkin.
5. Baholashda testdan tashqari portfel, amaliy vaziyat yechimi, role-play va mentor fikridan foydalanish korporativ madaniyat kompetensiyasini yanada aniqroq o'lchash imkonini beradi.
6. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati
7. Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). *Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework* (3rd ed.). Jossey-Bass.
8. Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982). *Corporate cultures: The rites and rituals of corporate life*. Addison-Wesley.
9. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind* (3rd ed.). McGraw-Hill.
10. OECD. (2020). *Building a high-quality early childhood education and care workforce: Further results from the Starting Strong Survey 2018*. OECD Publishing.
11. OECD. (2021). *Starting Strong VI: Supporting meaningful interactions in early childhood education and care*. OECD Publishing.
12. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2025). *O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim: 2024-yil yakuni bo'yicha* [Press-reliz].
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019). *O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida* (PQ-4312-son, 8-may 2019-yil). Lex.
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2023). *"O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida* (PF-22-son farmoni). Schein, E. H., & Schein, P. A. (2017). *Organizational culture and leadership* (5th ed.). Wiley.
15. Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14.
16. Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. Wiley.
17. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.